

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260867>

УДК 159.96

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ ПО ПРОФИЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.А. Серкова,

магистрант 2 курса, напр. «Клиническая психология»,
СФ ГАОУ ВО МГПУ,
г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается роль коммуникативных компетенций как ключевого элемента профессионализма в медицинской сфере. Проанализирована прямая связь между уровнем коммуникативных навыков и качеством оказания медицинской помощи. Сравнительное исследование коммуникативных компетенций разных медицинских специальностей показало, что они образуют единую систему – с профильной спецификой и единым набором универсальных требований. Обоснована необходимость развития коммуникативных навыков на протяжении всей жизни. Результаты исследования помогут оптимизировать обучение медицинских специалистов с учетом психологических закономерностей формирования навыков (поэтапное освоение, имитационное моделирование, обратная связь) и повысить качество медицинской помощи за счет укрепления системы «врач–пациент» на основе доверия, понимания и эффективного взаимодействия.

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, профессиональные качества медицинских работников, структура коммуникативных компетенций, психологический анализ

COMMUNICATION COMPETENCES IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL QUALITIES OF MEDICAL SPECIALISTS:

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF DIFFERENCES BY ACTIVITY PROFILES

E.A. Serkova,

2nd year master's student, direction "Clinical Psychology",
SF GAOU VO MGPU,
Samara

Annotation: This article examines the role of communication skills as a key element of professionalism in the medical field. The direct link between the level of communication skills and the quality of medical care is analyzed. A comparative study of communication competencies across various medical specialties revealed that they form a unified system, with specialized features and a common set of universal requirements. The need for lifelong communication skills development is substantiated. The study's findings will help optimize the training of medical specialists, taking into account the psychological principles of skill development (stage-by-stage acquisition, simulation, and feedback), and improve the quality of medical care by strengthening the doctor-patient relationship based on trust, understanding, and effective interaction.

Keywords: communicative competencies, professional qualities of medical workers, structure of communicative competencies, psychological analysis

Профессиональная деятельность специалиста любой области, в частности, медицинской сферы, подразумевает владение им необходимой системы навыков и качеств, обеспечивающих достижение оптимальных клинических результатов, повышающих уровень качества оказания медицинской помощи.

Система профессиональных качеств медицинского специалиста является комплексной и включает когнитивные (профессиональные навыки, аналитическое мышление), практические (медицинские манипуляции), коммуникативные (способность выстраивать взаимоотношения), личностные (ответственность, стрессоустойчивость, эмоциональная регуляция и др.) навыки [1].

Согласно анализу ряда научных исследований, коммуникативные компетенции представляют собой ключевой элемент профессионализма специалистов в области медицины [2-4].

Коммуникативная компетентность медицинского специалиста представляет собой интегративное качество, объединяющее знания, умения, личностные характеристики, необходимые для эффективного взаимодействия в профессиональной среде [2].

Структура коммуникативных компетенций включает: вербальные навыки (четкость и доступность речи, грамотная формулировка вопросов и предложений и др.), невербальные навыки (мимика, жесты), эмоциональный интеллект (эмпатическое реагирование), процессуальные навыки (структурирование информации), командные навыки (координация взаимодействия с коллегами), этические навыки (уважение к личности пациента) [3].

Исследования подтверждают, что развитые коммуникативные компетенции напрямую коррелируют с:

- повышением приверженности лечению (по данным ВОЗ, эффективное взаимодействие увеличивает соблюдение рекомендаций на 30-40%);
- снижением количества жалоб и конфликтов (доверительные отношения с врачом сокращают риск обращения пациентов в вышестоящие органы);
- уменьшением числа диагностических ошибок (качественно собранный анамнез снижает риск неверного диагноза);
- профилактикой профессионального выгорания (навыки саморегуляции помогают сохранять эмоциональную стабильность);
- улучшением клинических исходов (доверие пациентов врачу способствует лучшему восстановлению) [4].

Коммуникативные компетенции медицинских специалистов имеют выраженную специфику, определяемую профилем деятельности, задачами профессионального общения.

Таблица 1 – Сравнительный анализ коммуникативных компетенций медицинских специалистов [5-8]

Медицинская специальность	Ключевые коммуникативные задачи	Приоритетные коммуникативные компетенции	Особенности взаимодействия с пациентами
Психотерапевты	Глубокое понимание эмоционального состояния пациента, построение долговременных терапевтических отношений	высокая эмпатия; коммуникативная толерантность; навыки активного слушания	Длительные сессии, фокус на эмоциональном состоянии, необходимость создания безопасной атмосферы
Педиатры	Установление контакта с ребенком и его родителями	доброжелательность; гибкость в общении	Необходимость учитывать возраст ребенка и уровень понимания родителей
Хирурги	Четкое информирование перед операцией, слаженное взаимодействие в операционной, координация команды	лаконичность и точность речи; командная коммуникация; стрессоустойчивость	Кратковременное взаимодействие
Терапевты	Сбор анамнеза, информирование о диагнозе и лечении, мотивация к профилактике, работа с хроническими заболеваниями	универсальные навыки активного слушания и информирования	Длительные отношения с пациентами
Специалисты узкого профиля (ЛОП,	Диагностика и выявление нарушений	тактичность и деликатность; вежливость и	Длительные взаимоотношения с пациентом

Медицинская специальность	Ключевые коммуникативные задачи	Приоритетные коммуникативные компетенции	Особенности взаимодействия с пациентами
гинеколог, офтальмолог и др.)	пациентов, качественный сбор анамнеза, информирование о лечении	корректность; точность формулировок	
Средний медицинский персонал (медсестры)	Психологическая поддержка, разъяснение процедур, выполнение назначений врача	внимательность и тактичность; эмоциональная устойчивость	Частый контакт с пациентами
Специалисты лабораторной диагностики	Четкие инструкции по подготовке к сдаче анализов, корректное информирование пациентов о результатах	вежливость и корректность; соблюдение границ взаимодействия	Кратковременные контакты

Анализ коммуникативных компетенций медицинских специалистов разных профилей демонстрирует, что коммуникация – не универсальный навык, а дифференцированная система, требования к которой напрямую зависят от специфики профессиональной деятельности [5].

Несмотря на различия коммуникативных компетенций среди специалистов различного профиля, можно отметить некоторые общие коммуникативные требования: глубокое понимание психологических особенностей пациентов; способность адаптировать медицинскую информацию; навыки эмоционального регулирования; тактичность и деликатность; командное взаимодействие [6].

Формирование коммуникативных компетенций должно начинаться на этапе вузовской подготовки, поскольку именно в данный период: закладываются фундаментальные знания о принципах эффективного общения с коллегами, пациентами и их родственниками; происходит практическое освоение и отработка

коммуникативных навыков (моделирование ситуаций, практическая деятельность будущего врача); формируется ценностное отношение к профессиональному общению [7].

Необходимость непрерывного освоения коммуникативных компетенций медицинского специалиста обусловлена тремя ключевыми факторами: динамичным развитием медицинской сферы (появление новых технологий и протоколов взаимодействия), поэтапным накоплением профессионального опыта и углублением специализации (возникновение новых коммуникативных задач), требованиями системы непрерывного профессионального образования [8].

Таким образом, анализ показывает, что коммуникативные компетенции в медицине сочетают профильную дифференциацию с универсальными требованиями. Их целенаправленное развитие и формирование должно начинаться на этапе вузовской подготовки и продолжаться на протяжении всей профессиональной карьеры.

Список литературы

[1] Беликова А.М.Ф. Коммуникативная компетентность в профессиональной подготовке медицинских работников / А.М.Ф. Беликова // Дискуссия. – 2011. № 7. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-v-professionalnoy-podgotovke-meditsinskih-rabotnikov> (дата обращения: 02.02.2026).

[2] Мадалиева С.Х. Формирование и развитие коммуникативной компетентности врача / С.Х. Мадалиева, М.А. Асимов, С.Т. Ерназарова // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2016. № 2. 66-73 с.

[3] Васильева Л.Н. О коммуникативной компетентности будущих врачей / Л.Н. Васильева // Медицинская психология в России. – 2013. Т. 5. № 5. 16 с.

[4] Шевелева Е. Исследование коммуникативной компетентности медицинских работников / Е. Шевелева // Вопросы студенческой науки. – 2018. № 11 (27). 48-52 с.

[5] Татров А.С. Сравнительный анализ формирования особенностей базовых и коммуникативных компетенций в структуре

личности студентов медицинских специальностей и их влияние на динамику стрессоустойчивости и адаптивности / А.С. Татров, Ч.С. Кусов, А.К. Фардзинова // Современные проблемы науки и образования. – 2024. № 4. [Электронный ресурс] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33596> (дата обращения: 02.02.2026).

[6] Майборода С.В. К вопросу о коммуникативной компетенции врача как об условии эффективного общения с пациентом / С.В. Майборода // Молодой ученый. – 2015. № 18 (98). 523-527 с.

[7] Селезнева Н.Т. Коммуникативные способности и их проявление у врачей хирургического и терапевтического профиля / Н.Т. Селезнева, А.В. Ланденюк // Мир науки. Педагогика и психология. – 2021. № 2. 1-11 с.

[8] Антипина О.В. Коммуникативная компетенция студента-медика: постановка проблемы / О.В. Антипина, М.И. Винокурова // Мир науки. Педагогика и психология. – 2025. Т. 13. № 6. [Электронный ресурс] – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/84PDMN625.pdf>. (дата обращения: 02.02.2026).

Bibliography (Transliterated)

[1] Belikova A.M.F. Communicative Competence in the Professional Training of Medical Workers / A.M.F. Belikova // Discussion. – 2011. No. 7. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-v-professionalnoy-podgotovke-meditsinskih-rabotnikov> (date of access: 02.02.2026).

[2] Madalievа S.Kh. Formation and Development of Communicative Competence of a Physician / S.Kh. Madalievа, M.A. Asimov, S.T. Ernazarova // Scientific Review. Pedagogical Sciences. – 2016. No. 2. 66-73 p.

[3] Vasilyeva L.N. On the communicative competence of future doctors / L.N. Vasilyeva // Medical Psychology in Russia. – 2013. Vol. 5. No. 5. 16 p.

[4] Shevelevа E. Study of communicative competence of medical workers / E. Shevelevа // Issues of student science. – 2018. No. 11 (27). 48-52 p.

[5] Tatrov A.S. Comparative analysis of the formation of features of basic and communicative competencies in the personality structure of students of medical specialties and their influence on the dynamics of stress resistance and adaptability / A.S. Tatrov, Ch.S. Kusov, A.K. Fardzinova // Modern problems of science and education. – 2024. No. 4. [Electronic resource] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33596> (date accessed: 02.02.2026).

[6] Maiboroda S.V. On the issue of a physician's communicative competence as a condition for effective communication with a patient / S.V. Maiboroda // Young scientist. – 2015. No. 18 (98). 523-527 p.

[7] Selezneva N.T. Communicative skills and their manifestation in surgical and therapeutic doctors / N.T. Selezneva, A.V. Landenok // The world of science. Pedagogy and psychology. – 2021. No. 2. 1-11 p.

[8] Antipina O.V. Communicative competence of a medical student: problem statement / O.V. Antipina, M.I. Vinokurova // World of Science. Pedagogy and Psychology. – 2025. Vol. 13. No. 6. [Electronic resource] – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/84PDMN625.pdf>. (date accessed: 02.02.2026).

© *Е.А. Серкова, 2026*

Поступила в редакцию 11.03.2026

Принята к публикации 26.03.2026

Для цитирования:

Серкова, Е. А. Коммуникативные компетенции в системе профессиональных качеств медицинских специалистов: психологический анализ различий по профилям деятельности [Текст] / Е. А. Серкова // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 3-1(71). – С. 73-80. – DOI 10.5281/zenodo.20260867.